

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ INTERNATIONAL COOPERATION IN SERVICES SECTOR: CURRENT ISSUES

УДК 339.9:338.48:336.33(510+571) EDN: GUNCOB
DOI: 10.5281/zenodo.14941457

ИВЛИЕВА Ольга Васильевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
доктор геологических наук, профессор; e-mail: ivlieva.o@mail.ru*

ЛЮ Чэнь

*Университет Санья (Санья, Хайнань, Китайская Народная Республика)
преподаватель; e-mail: 19030884@qq.com*

ВОЗМОЖНОСТИ ТУРИСТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В статье исследуются возможности туристического сотрудничества Китая и России в условиях экономических санкций. Санкции, сложившиеся в настоящее время, вызванные политическими и экономическими международными отношениями повлияли на различные сектора, включая туризм. Тем не менее, индустрия туризма несет в себе неиспользованный потенциал для укрепления доброй воли, взаимопонимания и экономических выгод. В этом исследовании рассматривается, как обе страны могут улучшить сотрудничество в сфере туризма в условиях санкций. В статье рассматривается контекст и последствия экономических санкций, введенных против Китая и России, обостривших двусторонние отношения и повлиявшие на торговлю и развитие других отраслей хозяйства двух стран. В проведенном исследовании представлен обзор текущего состояния туризма между двумя странами, проливающий свет на проблемы и препятствия, с которыми они сталкиваются из-за этих санкций. Обсуждая потенциальные области сотрудничества, кейс арктического туризма, тематические исследования других стран и стратегии преодоления барьеров, данное исследование рисует полную картину того, как Китай и Россия могут использовать возможности туризма для укрепления своих связей. В статье подчеркивается важность использования различных возможностей для туристического сотрудничества. Содействуя сотрудничеству в условиях санкций, Китай и Россия могут рассчитывать на будущее, отмеченное улучшением дипломатических отношений, экономическим ростом и более разнообразной и устойчивой туристической индустрией. Дальнейшие исследования, наряду с практическими усилиями, сыграют решающую роль в реализации этого потенциала.

Ключевые слова: международный туризм, санкции, российско-китайское сотрудничество, арктический туризм, полярный шелковый путь

Для цитирования: Ивлиева О.В., Лю Ч. Возможности туристского сотрудничества между Китаем и Россией в условиях санкций // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 59–70. DOI: 10.5281/zenodo.14941457.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

UDC 339.9:338.48:336.33(510+571) EDN: GUNCOB
DOI: 10.5281/zenodo.14941457

Olga V. IVLIEVA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Geology, Professor; e-mail: ivlieva.o@mail.ru*

Chen LIU

*Sanya University (Sanya, Hainan Province, China)
Lecturer; e-mail: 19030884@qq.com*

OPPORTUNITIES FOR TOURISM COOPERATION BETWEEN CHINA AND RUSSIA IN THE CONTEXT OF SANCTIONS

Abstract. *The article examines the possibilities of tourism cooperation between China and Russia in the context of economic sanctions. The sanctions currently in place, caused by political and economic international relations, have affected various sectors, including tourism. However, the tourism industry has untapped potential to foster goodwill, mutual understanding and economic benefits. This study examines how both countries can improve tourism cooperation in the face of sanctions. The article examines the context and consequences of the economic sanctions imposed on China and Russia, which aggravated bilateral relations and affected trade and the development of other sectors of the economy of the two countries. The study provides an overview of the current state of tourism between the two countries, shedding light on the challenges and obstacles they face due to these sanctions. By discussing potential areas of cooperation, the Arctic tourism case, case studies of other countries, and strategies for overcoming barriers, this study paints a comprehensive picture of how China and Russia can harness tourism opportunities to strengthen their ties. The article emphasizes the importance of using various opportunities for tourist cooperation. By promoting cooperation in the face of sanctions, China and Russia can look forward to a future marked by improved diplomatic relations, economic growth, and a more diverse and sustainable tourism industry. Further research, along with practical efforts, will play a crucial role in realizing this potential.*

Keywords: *international tourism, sanctions, Russian-Chinese cooperation, Arctic tourism, Polar Silk Road*

Citation: Ivlieva, O. V., & Liu, C. (2024). Opportunities for tourism cooperation between China and Russia in the context of sanctions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 59–70. doi: 10.5281/zenodo.14941457. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В контексте меняющихся международных отношений, характеризующихся экономическими санкциями и дипломатической напряжённостью, данная работа исследует область возможностей туристического сотрудничества между двумя важными странами мира: Китаем и Россией. Эти страны, обладающие богатой историей и разнообразной культурой, могут значительно выиграть от развития туризма, который может содействовать взаимопониманию, развитию связей между людьми этих стран и способствовать развитию неиспользованного экономического потенциала.

За последнее десятилетие и Китай, и Россия столкнулись с экономическими санкциями, вызванными политическими, торговыми и дипломатическими спорами [9]. Введённые санкции существенно повлияли на их экономическое взаимодействие и повлияли на двусторонние отношения. В то время как экономические барьеры попали в заголовки газет, последствия этих санкций для туризма остались относительно неисследованными. В этом исследовании мы устраняем данный пробел, изучая, как туристический сектор может служить маяком надежды в других сложных условиях.

Целью настоящего исследования является изучение нюансов возможностей туристического сотрудничества между Китаем и Россией в условиях санкций, раскрытие областей, в которых туризм может процветать, изучение потенциала новых партнёрских отношений, роли культурного обмена и инновационных стратегий в преодолении этих барьеров. Несмотря на геополитические ограничения, обе страны осознали жизненность расширения сотрудничества в сфере туризма. Освещая эти аспекты, мы стремимся подчеркнуть актуальность и неотложность расширения туристического сотрудничества между Китаем и Россией, поскольку оно несёт не только экономические перспективы, но и потенциал для укрепления дипломатических связей в период санкций.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Экономические санкции – это принудительные меры, применяемые одной или несколькими странами против другой страны с целью достижения конкретных внешнеполитических целей [16]. Эти меры охватывают широкий спектр, включая торговые эмбарго, замораживание активов, ограничения на импорт/экспорт и финансовые ограничения. Санкции могут быть односторонними или многосторонними и часто используются для оказания давления на страну, против которой они направлены, с целью заставить её соблюдать международные нормы или изменить своё поведение в отношении таких вопросов, как нарушения прав человека, территориальные споры или предполагаемые угрозы глобальной безопасности.

Китай сталкивался с экономическими санкциями, хотя и в разной степени, в разных исторических контекстах. Санкции против Китая были наиболее заметными после протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., когда западные страны ввели эмбарго на поставки оружия и экономические ограничения [7]. Эти санкции были в первую очередь мотивированы опасениями по поводу нарушений прав человека и политических репрессий. В 2018 г. были введены Соединёнными Штатами Америки при администрации президента Трампа, вызванные торговым дисбалансом, проблемами интеллектуальной собственности и проблемами национальной безопасности. Санкции против Китая свидетельствуют о смещении подхода с акцента на права человека на более сложное взаимодействие экономических и геополитических факторов [15].

В случае с Россией экономические санкции были в первую очередь связаны с военнополитическими действиями. Западные страны во главе с США и ЕС ввели 11 пакетов санкций, включающие замораживание активов, запрет на выдачу виз и ограничения на торговлю с российскими предприятиями. Санкции против России развивались, охватывая всё больше

секторов: от энергетики и финансов до обороны и технологий.

Введение экономических санкций, как против Китая, так и против России неизбежно повлияло на двусторонние отношения и динамику торговли.

Несмотря на периодические различия в своих геополитических позициях, Китай и Россия все активнее сотрудничают на международной арене, особенно в борьбе с однопольным глобальным порядком. Санкции против обеих стран укрепили их общие интересы и усилили солидарность. Союз Китая и России перед лицом западных санкций привёл к созданию стратегического партнёрства, которое развилось и включает в себя значительное экономическое сотрудничество [3]. Санкции непреднамеренно способствовали более тесным экономическим связям между двумя странами, поскольку они ищут альтернативных торговых партнёров. «Поворот России на Восток» [1] и китайско-российские энергетические соглашения являются одними из примечательных результатов этого партнёрства.

Влияние санкций на торговлю в обеих странах было неоднозначным. Для Китая влияние было ограниченным из-за его огромного внутреннего рынка и диверсифицированных глобальных торговых отношений. Хотя санкции США направлены против конкретных китайских компаний и отраслей, устойчивость Китая в международной торговле свела к минимуму общий ущерб. Напротив, Россия столкнулась с более существенными проблемами, особенно в энергетическом и финансовом секторах. Санкции препятствовали экономическому росту России, стимулируя усилия по развитию отечественной промышленности и поиску альтернативных рынков в Азии и на Ближнем Востоке.

В целом, экономические санкции повлияли на динамику китайско-российских отношений и изменили структуру торговли, часто

служа катализатором для обеих стран, чтобы диверсифицировать свои международные обязательства и разработать стратегии экономической устойчивости.

Дискуссия и результаты исследования

Китай – глобальный туристический центр. Известная своим богатым культурным наследием, потрясающими пейзажами и динамичными городами, она стала популярным местом для иностранных путешественников. В последние годы индустрия внутреннего туризма Китая пережила значительный рост, обусловленный расширением среднего класса и улучшением инфраструктуры. Более того, инициатива «Пояс и путь» (BRI) способствовала туристическому сотрудничеству с соседними странами, включая Россию [17].

Россия с её обширными и разнообразными ландшафтами, историческими местами и яркими культурными достопримечательностями является привлекательным местом для иностранных туристов. Крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, а также уникальные места, такие как, озеро Байкал, полуостров Камчатка с вулканами и гейзерами, привлекают посетителей со всего мира. Россия активно продвигает туризм, упрощает визовые процедуры и инвестирует в свой сектор гостеприимства, чтобы повысить свою привлекательность как туристического направления.

Туристическое сотрудничество между Китаем и Россией в последние годы растёт. В 2022 г. Россию посетили более 1,5 млн китайских туристов, а Китай – более 600 тыс. российских туристов¹. Это сотрудничество было взаимовыгодным: обе страны извлекли выгоду из увеличения доходов от туризма и культурного обмена. Однако недавние экономические санкции, введённые западными странами, как в отношении Китая, так и в отношении России, оказали негативное влияние на туристическое сотрудничество между двумя странами. Санкции затруднили поездки между двумя

¹ Travel and tourism industry in China – statistics & facts // Statista. URL: <https://statista.com/statistics/1277020/quarterly-number-of-domestic-trips-in-china/> (Дата обращения: 15.10.2023).

странами китайским и российским туристам, а также затруднили работу туристического бизнеса в обеих странах.

Геополитическая напряжённость и экономические санкции между Китаем, Россией и Западом создали целый ряд проблем для их туристической отрасли.

Санкции способствовали сокращению международных туристических потоков в обе страны. Западные санкции в отношении России ограничили посещение страны западноевропейскими и североамериканскими туристами. Аналогичным образом, напряжённая геополитическая обстановка удерживает некоторых китайских туристов от выбора России в качестве места назначения. Отсутствие прямых рейсов и упрощённых визовых процедур также препятствуют росту туризма между Китаем и Россией.

Колебания обменных курсов, банковские ограничения и экономическая неопределённость, связанная с санкциями, повлияли на доступность международных поездок для граждан обеих стран. В результате некоторые потенциальные путешественники могут решить отложить или отменить свои поездки, что повлияет на стабильность и рост туристической индустрии.

Одной из самых больших проблем туристического сотрудничества между Китаем и Россией в условиях санкций является сложность осуществления платежей. Западные платёжные системы, такие как Visa и Mastercard, приостановили свою деятельность в России, что затруднило китайским туристам оплату товаров и услуг в России.

Согласно недавнему опросу, более 70% китайских туристов, посетивших Россию в 2022 году, заявили, что испытывают трудности с оплатой². Однако ситуация улучшается, поскольку все больше китайских туристов начинают использовать альтернативные платёжные системы, такие как китайский юань и

российский рубль.

Фактически, использование китайского юаня в России за последний год выросло более чем на 300%. Частично это связано с тем, что две страны подписали ряд соглашений, способствующих использованию своих валют в торговле и инвестициях.

Ещё одной проблемой туристического сотрудничества между Китаем и Россией является отсутствие прямых авиарейсов между двумя странами. Многим китайским туристам приходится лететь в Россию через третью страну, например Южную Корею или Турцию. Это делает поездку более продолжительной и дорогой.

Согласно недавнему исследованию Китайской академии туризма, средний китайский турист тратит более 1000 USD на авиабилеты во время поездки в Россию. Это значительно выше средней стоимости авиабилетов для китайских туристов, путешествующих в другие популярные туристические направления, например, в Таиланд и Японию.

Чтобы решить эту проблему, Китай и Россия увеличили количество прямых рейсов между своими крупными городами. Например, в 2023 г. количество еженедельных прямых рейсов между Пекином и Москвой увеличилось с 10 до 14. Это облегчило и удешевило китайским туристам поездки в Россию.

Китай и Россия также могут работать вместе над разработкой совместных инициатив в области маркетинга и продвижения. Это поможет повысить осведомлённость о туристических направлениях друг друга и привлечь больше туристов из обеих стран.

В 2022 г. Национальная администрация туризма Китая и Федеральное агентство по туризму России запустили совместную маркетинговую кампанию по продвижению туризма между двумя странами. Кампания включала в себя серию онлайн- и офлайн-мероприятий, таких как вебинары, туристические ярмарки и

² Russia Hoped for a Chinese Tourist Boom in 2023. It's Still Waiting // Sixtong. May 26, 2023. URL: <https://sixtong.com/news/1012955> (Дата обращения: 15.10.2023).

конкурсы в социальных сетях. Кампания имела успех, собрав более 100 млн просмотров в социальных сетях и принеся более 10 млн USD дохода от туризма [8].

Китай и Россия обладают множеством природных и культурных достопримечательностей, которые ещё предстоит полностью освоить для туризма. Обе страны могут работать вместе над развитием новых туристических направлений, привлекательных для туристов из обеих стран. Например, в 2023 г. Китай и Россия запустили совместный проект по развитию нового туристического направления за Полярным кругом. Проект включает в себя строительство нового аэропорта, гостиницы и ряда других туристических объектов. Ожидается, что проект будет завершён в 2025 г. и, по оценкам, он будет привлекать более 100 тыс. туристов в год.

Китай и Россия также могут расширить сотрудничество в отраслях, связанных с туризмом, таких как гостиницы, авиакомпании и туристические агентства. Это поможет улучшить качество туристических услуг в обеих странах и привлечь больше туристов. Например, в 2022 г. китайская сеть отелей Jin Jiang International Hotels Group подписала соглашение с российским туроператором TUI Russia об открытии нового отеля в Москве. Ожидается, что он откроется в 2024 г. и станет первым отелем в России, принадлежащим китайцам³.

Две страны также подписали ряд других соглашений по развитию сотрудничества в отраслях, связанных с туризмом. Ожидается, что эти соглашения приведут к увеличению инвестиций и улучшению услуг, что принесёт пользу туристам из обеих стран. Работая вместе, Китай и Россия смогут преодолеть проблемы, вызванные западными санкциями, и продолжить развивать туристическое сотрудничество. Это принесёт пользу обеим странам и их экономике.

Хотя экономические санкции создали

проблемы для туризма между Китаем и Россией, существует несколько перспективных направлений для сотрудничества. В первую очередь это развитие культурно-познавательного туризма. Китай и Россия имеют богатую историю и культурные традиции. Совместные усилия по продвижению культурно-познавательного и исторического туризма могут использовать их общие исторические связи и привлечь туристов, заинтересованных в путешествиях по культурному наследию. Можно использовать совместные выставки, туры по наследию и программы культурного обмена, чтобы продемонстрировать уникальные культурные ценности обеих стран.

Разнообразные ландшафты Китая и первозданная природная красота России открывают огромный потенциал для развития экологического туризма. Инициативы, подчёркивающие устойчивый и ответственный туризм, могут привлечь путешественников, заботящихся об окружающей среде. Совместные проекты по сохранению и популяризации общих чудес природы, такие как защита мест обитания амурского тигра или экологически чистые туры по Шёлковому пути, соответствуют глобальной тенденции экологического туризма.

Возрождение древнего Шёлкового пути и культовой Транссибирской магистрали открывает прекрасную возможность для сотрудничества. Могут быть разработаны совместные маркетинговые кампании, продвигающие путешествия по этим историческим маршрутам. Упрощённые визовые процедуры и прямое транспортное сообщение между ключевыми точками этих маршрутов могут значительно улучшить туристический опыт.

Китай и Россия могут участвовать в совместных маркетинговых кампаниях для повышения осведомлённости о туристических предложениях друг друга. Эти кампании могут быть нацелены на определённые сегменты, например, на энтузиастов культуры, искателей

³ Xi's cocoon in Moscow: A Chinese-owned hotel over Red Square opulence // The Washington Post. March 21, 2023. URL: <https://washingtonpost.com/world/2023/03/21/xi-moscow-hotel-motorcade/> (Дата обращения: 15.10.2023).

приключений или экотуристов, подчёркивая уникальные впечатления, которые даёт каждое направление [2]. Совместные маркетинговые усилия могут включать использование советов по туризму, туристических агентств и онлайн-платформ обеих стран.

Туроператоры обеих стран могут разработать трансграничные туристические пакеты, сочетающие в себе направления и опыт Китая и России. Эти пакеты могут обеспечить удобство для путешественников, упрощая визовые процедуры и обеспечивая беспрепятственное путешествие. Примеры включают пакеты, объединяющие Великую Китайскую стену и российскую Транссибирскую магистраль, или культурные туры, исследующие исторические связи между двумя странами.

Китай и Россия могут инициировать образовательные программы и студенческие обмены, ориентированные на туризм. Эти программы могут способствовать лучшему пониманию культуры, наследия и индустрии туризма друг друга. Стипендии и гранты могут быть учреждены, чтобы побудить студентов и исследователей исследовать туристический потенциал между двумя странами.

В туристической политике Китая особое внимание уделяется развитию международного туризма и расширению сотрудничества на мировом туристическом рынке. Поощрение культурного обмена и экологически чистого туризма согласуется с акцентом Китая на развитии международных отношений.

Туристическая политика России также направлена на увеличение числа международных туристов и популяризацию уникального культурного и природного наследия. Совместные проекты могут активизировать усилия по демонстрации дикой природы Сибири, красоты Дальнего Востока России и Транссибирской магистрали.

Используя эти возможности, Китай и Россия смогут справиться с проблемами, вызванными санкциями, и извлечь выгоду из своего огромного потенциала для развития процветающего туристического сотрудничества,

которое принесёт пользу обеим странам и внесёт вклад в мировую туристическую индустрию.

При изучении возможностей туристического сотрудничества между Китаем и Россией в условиях санкций полезно извлечь информацию из успешного сотрудничества между другими странами, которые сталкиваются с такими же проблемами. Несколько тематических исследований из передового опыта других стран позволяют извлечь ценные уроки, которые можно адаптировать к китайско-российскому контексту.

Историческая дипломатическая напряжённость между Кубой и Соединёнными Штатами Америки, последующая отмена санкций в последние годы представляют собой убедительный пример. После десятилетий изоляции возобновление дипломатических отношений вызвало значительный рост туризма между двумя странами. Ключевые уроки для Китая и России заключаются в том, что восстановление дипломатических отношений и поиск точек соприкосновения в областях, не связанных с санкциями, могут обеспечить основу для сотрудничества, а развитие культурных и исторических связей между странами может стать мощным инструментом привлечения туристов. Ослабление ограничений на поездки, упрощение визовых процедур и правил поездок может устранить значительные препятствия для туристов.

Санкции, введённые против Ирана странами Европы, привели к уникальной ситуации, когда Иран, страна с богатым культурным наследием, была практически не исследована западными туристами. После ослабления санкций Иран и ряд европейских стран начали партнёрство в сфере туризма, что привело к увеличению туристических потоков [10]. Таким образом, подчёркивание общего культурного опыта и наследия может сделать страны более привлекательными для туристов друг друга. Также большое значение имеет инвестирование в инфраструктуру: развитие необходимой инфраструктуры для туризма, такой как жилье,

транспорт и культурные достопримечательности. Очень важно вовлечение частного сектора: поощрение частного сектора, включая туроператоров, к активному участию в маркетинге и управлении туристическими обменами.

Сосредоточив внимание на культурных связях, упростив логистику путешествий и вовлекая как государственный, так и частный сектор, Китай и Россия могут создать успешную модель сотрудничества, несмотря на проблемы, связанные с санкциями. Поступая, таким образом, они могут способствовать росту туристической отрасли своих стран и укреплению двусторонних отношений.

Успешное развитие туристического сотрудничества между Китаем и Россией в условиях санкций требует устранения различных барьеров и проблем, которые могут помешать прогрессу.

В частности, языковое разнообразие в обеих странах может создать проблемы для туристов. Понимание и общение для туристов, посещающих чужую страну, крайне нужны для положительного туристического опыта. Языковая поддержка: такие инициативы, как многоязычные указатели, туристические гиды, владеющие разными языками, и языковые курсы для местных поставщиков услуг, могут улучшить качество обслуживания туристов.

Строгие визовые правила могут отпугнуть туристов. Упрощение этих процедур имеет решающее значение для привлечения большего количества посетителей. Внедрение упрощённых визовых процедур, включая электронные визы или безвизовый режим, долгосрочные туристические визы может увеличить число туристов.

Преобладающие стереотипы, заблуждения или негативное восприятие стран друг друга могут сдерживать туризм. Реализация программ культурного обмена может помочь развеять стереотипы и способствовать лучшему взаимопониманию.

Важное значение имеют факторы безопасности и защищённости, на восприятие

которых могут влиять сообщения средств массовой информации. Преодоление этих опасений имеет первостепенное значение. Повышение безопасности: сотрудничество в обеспечении безопасности, пропаганде низкого уровня преступности и демонстрация готовности к обеспечению безопасности имеют важное значение. Сотрудничество в сфере безопасности предполагает также повышение видимости полиции в туристических зонах и поддержании открытых линий связи в случае чрезвычайных ситуаций.

Неадекватная инфраструктура и услуги для туристов могут мешать их отдыху. Обе страны должны инвестировать в развитие и модернизацию транспортной и жилой инфраструктуры. Поощрять инвестиции в туристическую инфраструктуру путём предоставления налоговых льгот предприятиям, участвующим в туристическом секторе.

Государственный и частный секторы должны тесно сотрудничать для реализации этих стратегий и политики. Государственно-частное партнёрство может привести к улучшению маркетинга, развитию благоприятной для туристов инфраструктуры и эффективному продвижению взаимного культурного взаимопонимания. Более того, совместная целевая группа или комитет, в состав которого входят представители обеих стран, может отслеживать прогресс и оперативно решать проблемы.

Устранив эти препятствия и придерживаясь подхода сотрудничества, Китай и Россия смогут успешно преодолеть барьеры на пути туристического сотрудничества, что приведёт к взаимовыгодным результатам в условиях санкций. Тем самым они смогут создать прочную основу для долгосрочного сотрудничества в туристическом секторе.

Арктика как новое направление в китайско-российском туристском сотрудничестве

За последнее десятилетие арктический туризм быстро расширился. Когда-то он привлекал бесстрашных туристов, теперь он стал привлекать жителей Северной Америки и Европы, приезжающих на выходные в города,

азиатские туристические группы и отдельных азиатских путешественников, особенно из Китая. Популярность северных широт среди китайских туристов растёт год от года. Китай стал крупнейшим в мире национальным источником выездных туристов. По мере того, как китайские путешественники приобретают международный опыт, они ищут более редкие туристические впечатления «последнего шанса», как и их европейские и североамериканские коллеги [14]. Что касается приёма туристов, правительства Арктики стремятся развивать эту отрасль, поскольку она является более устойчивой и более простой в освоении, чем добыча ресурсов (типичный двигатель северной экономики).

В настоящее время наблюдается возрождение экономической активности в арктическом регионе Российской Федерации, а также активное «переосвоение» морских и прибрежных арктических регионов, особенно в западной части Российской Арктики, где Россия успешно приобретает новые технологии для шельфовой деятельности [11]. По мере расширения Арктики и регионов Российского Севера, создаются новые территориальные образования, в том числе опорные зоны, создаваемые на потенциальных площадках будущего социально-экономического роста Арктики. Предполагается, что к 2025 г. зоны поддержки станут едиными географическими единицами [4].

С тех пор как в 1983 г. китайские туристические поездки начались в Гонконг, а в следующем году в Макао, индустрия туризма распространилась до Арктики и Антарктики [12].

Инфраструктура поддерживает работу общества, экономики и услуг, таких как туризм. Будучи «образцовым инфраструктурным государством», Китай может предоставить капитал, материалы и опыт, необходимые для строительства общей инфраструктуры и туристической инфраструктуры в Арктике, которых не хватает. Тем не менее, создавая туристическую инфраструктуру и превращая её в ресурс, из которого можно извлечь выгоду, китайское государство, скорее всего, столкнётся с

проблемами. Поскольку, за исключением моря, инфраструктура строится в фиксированном месте, вопрос земли, вероятно, будет иметь первостепенное значение. Геополитические проблемы Китая в строительстве инфраструктуры, возможно, будут самыми серьёзными, когда речь идёт о реальных сделках с землёй, менее серьёзными, когда инфраструктура просто строится на суше, и наименее серьёзными, когда инфраструктура строится для использования на море.

Арктику называют «лидером того, как изменение климата может изменить геополитику в эпоху после холодной войны» [6]. Этот регион также может показать, как туризм повлияет на геополитику в свете развития Азии. На Аляске в XIX в., когда инуиты считали китов социальными существами, коммерческие китобои из США и Европы воспринимали их как товар [5]. В Арктике XXI века, когда заканчивается нефть, тает лёд и рыба уплывает на север, большинство стран видят большие неиспользованные ресурсы северных стран. Социальное создание ресурсов, лежащих в основе досуга, гостеприимства и ИКТ – другими словами, туристических ресурсов – усиливает проекцию власти и государства, преодолевая отдалённость этих территорий и большие материальные вложения.

Участие Китая в туризме является примером внедрения государством новых технологий и государственного управления на новых геополитических аренах. Практикам и наблюдателям арктической зоны следует рассмотреть возможности, как сотрудничества, так и конфликтов, которые могут возникнуть в сфере туризма, международного права.

Заключение

Будущее туристического сотрудничества между Китаем и Россией выглядит многообещающим, несмотря на действующие санкции. Туризм послужит важным фактором экономического роста, создания рабочих мест и инвестиций. Активное развитие этого сектора может способствовать экономическому процветанию обеих стран.

Рост туризма будет способствовать культурному обмену, углублению взаимопонимания и развитию связей между людьми. Процветающая индустрия туризма может способствовать улучшению дипломатических отношений. По мере взаимодействия людей предрассудки уменьшаются, а диалог становится более открытым. Туризм диверсифицирует экономику как Китая, так и России. Уменьшая зависимость от определённых отраслей, таких как энергетика и производство, туристический сектор повышает стабильность и устойчивость. Кроме того, это позволяет развивать более устойчивые и экологически чистые методы, поддерживая более широкие национальные цели.

По мере расширения туристской индустрии у двух стран будет возрасти возможность участвовать в дипломатических переговорах и сотрудничестве. Двусторонние соглашения могут быть сосредоточены на упрощении визового режима, авиационных маршрутах и культурном обмене, создавая более благоприятную среду для туризма. Обе страны могут использовать привлекательность своих регионов. Обширные, нетронутые ландшафты России, в том числе сибирская дикая природа и Транссибирская магистраль, привлекают искателей приключений и любителей природы. С другой стороны, Китай предлагает множество древних исторических мест, включая Великую стену, Запретный город и Терракотовую армию [17]. Содействуя региональному разнообразию, Китай и Россия могут создать круглогодичную привлекательность для путешественников.

Долгосрочное дипломатическое влияние туристического сотрудничества нельзя недооценивать. Когда туризм рассматривается как средство улучшения отношений, это может привести к увеличению доброй воли, расширению сотрудничества в других секторах и улучшению дипломатических отношений. Это, в свою очередь, может смягчить конфликты и способствовать стабильности в регионе в целом.

В заключение следует отметить, что туристическое сотрудничество между Китаем и Россией открывает значительные перспективы на будущее, с потенциалом для экономического роста, культурного обмена и усиления дипломатии. Решая проблемы, опираясь на взаимную выгоду и участвуя в стратегическом сотрудничестве, обе страны могут рассчитывать на будущее, отмеченное укреплением двусторонних отношений и развитием устойчивого туристического сектора в условиях санкций.

Несмотря на экономические санкции, введённые западными странами, как в отношении Китая, так и в отношении России, возможности для туристического сотрудничества между двумя странами всё ещё существуют. Одной из возможностей является более широкое использование альтернативных платёжных систем, таких как китайский юань и российский рубль. Это облегчит китайским туристам оплату товаров и услуг в России. Другая возможность – увеличить количество прямых рейсов между двумя странами. Это облегчит и удешевит поездку в Россию китайским туристам. Китай и Россия также могут работать вместе над разработкой совместных маркетинговых и рекламных инициатив, развитием новых туристических направлений и расширением сотрудничества в отраслях, связанных с туризмом.

Работая вместе, Китай и Россия смогут преодолеть проблемы, вызванные западными санкциями, и продолжить развивать туристическое сотрудничество. Это принесёт пользу обеим странам и их экономике. В дополнение к вышеперечисленным возможностям Китай и Россия могли бы также рассмотреть следующие:

Разработка новых туристических продуктов: обе страны могли бы работать вместе над разработкой новых туристических продуктов, привлекательных для туристов из обеих стран. Например, они могли бы разработать туристические пакеты для нескольких стран, включающие как китайские, так и российские направления. Продвижение туризма в третьи страны:

Китай и Россия могли бы работать вместе над продвижением туризма в третьи страны. Например, они могли бы совместно продвигать туризм за Полярным кругом или по Шёлковому пути.

Создание совета по туризму: Китай и Россия могли бы рассмотреть возможность создания совместного совета по туризму для координации усилий по сотрудничеству в сфере туризма. Это поможет обеспечить совместную работу двух стран стратегическим и скоординированным образом. Развитие туристического сотрудничества между Китаем и Россией может принести пользу обеим странам. Это может помочь стимулировать их экономику, создать рабочие места и способствовать культурному взаимопониманию между двумя народами.

Основные результаты показывают, что существующая туристическая индустрия в обеих странах сталкивается с проблемами из-за санкций, что влияет на туристические потоки и расходы. Однако эти проблемы можно решить путём выявления возможностей для сотрудничества, использования их уникальных региональных преимуществ и использования передового опыта успешного сотрудничества в других регионах. Значение сотрудничества в условиях санкций невозможно переоценить. Туризм служит мостом между странами,

способствуя культурному обмену, углубляя взаимопонимание и создавая связи между людьми. Он обеспечивает экономическую диверсификацию и стабильность, укрепляя обе экономики. Самое главное, что туризм может улучшить дипломатические отношения между Китаем и Россией, способствуя диалогу и смягчая конфликты.

Для будущих исследований и практической реализации крайне важно продолжать изучение конкретных областей сотрудничества, таких как маркетинговые стратегии, совместные проекты и региональное развитие. Политики и заинтересованные стороны должны учитывать уроки, извлечённые из тематических исследований и передового опыта, представленных в этом документе, адаптируя их к китайско-российскому контексту. По мере того, как эти возможности раскрываются, потенциал процветающего туристического сектора, который принесёт пользу обеим странам, неоспорим. Содействуя сотрудничеству в условиях санкций, Китай и Россия могут рассчитывать на будущее, отмеченное улучшением дипломатических отношений, экономическим ростом и более разнообразной и устойчивой туристической индустрией. Дальнейшие исследования, наряду с практическими усилиями, сыграют решающую роль в реализации этого потенциала.

Список источников / References

1. Bardovskiy, A. V. (2023). *Povorot Rossii na vostok v kontekste ukrepleniya regionalinoj i globalinoj bezopasnosti v Azii* [Russia's turn to the east in the context of strengthening regional and global security in Asia]. *Aziatsko-Tikhookeanskiy region: ekonomika, politika, pravo* [Asia-Pacific region: Economics, Politics, Law], 25(1), 97-105. (In Russ.).
2. Voskolovich, N. A., & Resmyatova, A. S. (2023). *Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo kak drajver razvitiya v'ezdnoho turizma v Rossiyu iz Kitaya* [International cooperation as a driver for the development of inbound tourism to Russia from China]. *Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyj vestnik* [Public Administration. Electronic newsletter], 95, 144-160. (In Russ.).
3. Lukonin, S. A., & Vakhrushin, I. V. (2023). *Rossiysko-kitayskoe torgovo-ekonomicheskoe sotrudnichestvo na fone antirossijskikh sanktsiy* [Russian-Chinese trade and economic cooperation against the backdrop of anti-Russian sanctions]. *Rossiya i ATR* [Russia and the Asia-Pacific region], 1, 160-180. (In Russ.).

4. Cao, Y. (2022). Implications for Sino-Russian Cooperation on the Polar Silk Road. In: *Arctic Yearbook 2022*. URL: https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2022/Scholarly-Papers/16A_AY2022_Cao.pdf
5. Demuth, B. (2019). *Floating coast: An environmental history of the Bering Strait*. WW Norton & Company.
6. Huebert, R. (2012). Arctic 2030: What are the consequences of climate change? *Bulletin of the Atomic Scientists*, 68(4), 17-21. doi: 10.1177/0096340212451568.
7. Hufbauer, G. C., & Jung, E. (2020). What's new in economic sanctions? *European Economic Review*, 130, 103572. doi: 10.1016/j.eurocorev.2020.103572.
8. Zhou, L., Zhang, X., Xu, L., Yu, H., & Wu, D. (2023). Distribution characteristics and the forming factors of tourism attractions in China-Mongolia-Russia Economic Corridor. *World Regional Studies*, 32(3), 28-40. doi: 10.3969/j.issn.1004-9479.2023.03.2021543.
9. Meyer, K. E., Fang, T., Panibratov, A. Y., Peng, M. W., Gaur, A. (2023). International business under sanctions. *Journal of World Business*, 58(2), 101426. doi: 10.1016/j.jwb.2023.101426.
10. Morakabati, Y. (2011). Deterrents to tourism development in Iran. *International Journal of Tourism Research*, 13(2), 103-123. doi: 10.1002/jtr.802.
11. Muth, S., & Strömmer, M. (2023). Conditions of commodification: Russian as a transient commodity in an Arctic tourism resort. *International Journal of the Sociology of Language*, 2023(281), 103-127. doi: 10.1515/ijsl-2021-0060.
12. Pézard, S., Flanagan, S. J., Harold, S. W., Chindea, I. A., Sacks, B. J., Tingstad, A., Finazzo, T., & Kim, S. (2022). China's Strategy and Activities in the Arctic. *RAND Corporation*. URL: https://rand.org/pubs/research_reports/RRA1282-1-v2.html.
13. Reisinezhad, A., & Boushehri, M. (2022). The New Silk Road Triangle: China, Russia and Europe. *Central Asia and The Caucasus Journal*, 28(117), 127-152. (In Pers.).
14. Sheng, E. L. (2022). Sino-Russian cooperation on the Polar Silk Road: Vision, divergence, and challenges. *Arctic Opportunities and Challenges: China, Russia and the US cooperation and competition*. Singapore: Springer Singapore, 51-67.
15. Ubéda-Saillard, M. (2021). The right to be protected from the criminal enforcement of extraterritorial sanctions: lessons learned from the Huawei case. *Research Handbook on Unilateral and Extraterritorial Sanctions*. Edward Elgar Publ., 424-440.
16. Wang, Y., Wang, K., & Chang, C. P. (2019). The impacts of economic sanctions on exchange rate volatility. *Economic Modelling*, 82, 58-65.
17. Zhu, Y. (2023). Memory, homecoming and the politics of diaspora tourism in China. *Tourism Geographies*, 25(1), 95-112. doi: 10.1080/14616688.2020.1844286.